

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

“RAQAMLASHTIRISH MUHITIDA
MAKTABGACHA VA BOSHLANG‘ICH
TA‘LIM MUAMMOLARI:
YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR”
respublika ilmiy-amaliy anjuman

2026-yil 22-may

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20269120>

RAQAMLI TALIM MUHITIDA BO‘LAJAK BOSHLANGICH SINFLAR O‘QITUVCHILARINI TARBIYAVIY FAOLIYATGA TAYYORLASH

Voxidova Norposhsha

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika universiteti

professori, pedagogika fanlari doktori

Annotatsiya: mazkur maqolada raqamli ta‘lim muhiti sharoitida bo‘ljak boshlang‘ich sinflar o‘qituvchilarini tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashning nazariy-metodologik asoslari hamda innovatsion yondashuvlari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich sinflar o‘qituvchisi, raqamli ta‘lim muhiti, tarbiyaviy faoliyat, innovatsion yondashuv, pedagogik kompetensiya, kasbiy tayyorgarlik, pedagogik texnologiya, tarbiya jarayoni, kreativlik.

Bugungi kunda ta‘lim tizimini modernizatsiyalash jarayonida boshlang‘ich ta‘lim sifatini oshirish hamda bo‘ljak boshlang‘ich sinflar o‘qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish muhim vazifalardan biri sifatida qaralmoqda. Ayniqsa, boshlang‘ich sinflar o‘qituvchilarini tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash masalasi dolzarb pedagogik muammolardan biri hisoblanadi. Chunki boshlang‘ich ta‘lim bosqichi o‘quvchi shaxsining ma‘naviy-axloqiy, intellektual va ijtimoiy rivojlanishida muhim o‘rin egallaydi. Shu sababli boshlang‘ich sinflar o‘qituvchisi nafaqat ta‘lim beruvchi, balki tarbiyaviy jarayonni tashkil etuvchi asosiy pedagogik subyekt sifatida faoliyat yuritadi.

Raqamlashtirish jarayonlarining jadallashuvi ta‘lim tizimida ham yangi yondashuvlarni talab etmoqda. Raqamli ta‘lim muhiti bo‘ljak boshlang‘ich sinflar

o'qituvchilarini zamonaviy pedagogik faoliyatga tayyorlash, ularda innovatsion fikrlashni shakllantirish hamda tarbiyaviy faoliyatni samarali tashkil etish imkoniyatlarini kengaytiradi. Shu jihatdan oliy pedagogik ta'lim tizimida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tarbiyaviy faoliyatga innovatsion yondashuvlar asosida tayyorlash dolzarb ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasining "Innovatsion faoliyat to'g'risida"gi Qonuni ta'lim tizimiga innovatsion texnologiyalarni joriy etish, pedagogik faoliyatni modernizatsiyalash hamda raqobatbardosh pedagog kadrlarni tayyorlashning muhim huquqiy asoslaridan biri hisoblanadi. Mazkur hujjat asosida oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy va tarbiyaviy tayyorgarligini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Tadqiqot jarayonida tizimli, kompetensiyaviy, faoliyatli hamda shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlardan foydalanildi. Shuningdek, pedagogik kuzatish, qiyosiy tahlil, ilmiy manbalarni o'rganish, umumlashtirish va modellashtirish metodlari qo'llanildi.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashda raqamli ta'lim muhiti quyidagi pedagogik imkoniyatlarni yaratadi:

- tarbiyaviy jarayonni interfaol tashkil etish;
- talabalarning mustaqil va kreativ faoliyatini rivojlantirish;
- individual yondashuvni ta'minlash;
- pedagogik kommunikatsiyani kuchaytirish;
- ta'lim va tarbiya integratsiyasini samarali amalga oshirish.

Shuningdek, tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash jarayonida quyidagi pedagogik shartlarga amal qilish muhim hisoblandi:

- barcha bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining faol ishtirokini ta'minlash;
- talabalarni psixologik va motivatsion jihatdan tayyorlash;
- kichik guruhlarda hamkorlik asosida ishlashni tashkil etish;
- tarbiyaviy faoliyatni bosqichma-bosqich rejalashtirish;
- reflektiv va tahliliy faoliyatni rivojlantirish.

Boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy faoliyatida tarbiyaviy ishlar alohida o'rin egallaydi. Chunki aynan boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarda milliy qadriyatlar, ijtimoiy munosabatlar, axloqiy me'yorlar va shaxsiy fazilatlar shakllanadi. Shu bois bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash jarayoni zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida tashkil etilishi zarur.

Raqamli ta'lim muhiti asosida tashkil etilgan tarbiyaviy faoliyat bo'lajak o'qituvchilarda quyidagi kasbiy sifatlarni rivojlantiradi:

- pedagogik kreativlik;
- kommunikativ kompetensiya;
- refleksiv fikrlash;
- tanqidiy tafakkur;
- innovatsion faoliyatga tayyorlik;
- muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmalari.

Oliy ta'lim muassasalarida olib borilgan ilmiy-pedagogik kuzatishlar shuni ko'rsatdiki, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash jarayonida ayrim muammolar mavjud. Jumladan:

- tarbiyaviy faoliyatga oid innovatsion metodlardan yetarli foydalanilmasligi;
- raqamli pedagogik vositalarning cheklanganligi;
- talabalarda tarbiyaviy faoliyatni tashkil etish kompetensiyasining yetarli shakllanmaganligi;
- amaliy mashg'ulotlarda interfaol metodlarning sust qo'llanilishi;
- pedagogik refleksiya va tahliliy yondashuvning yetarli rivojlanmaganligi.

Mazkur muammolarni bartaraf etish maqsadida tarbiyaviy faoliyatga innovatsion yondashuvlarni joriy etishning konseptual asoslari ishlab chiqildi.

Tarbiyaviy faoliyatga innovatsiyalarni joriy etishning konseptual asoslari

Tarkibiy qismlar	Mazmuni
Tarbiyaviy faoliyat maqsadi	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida zamonaviy tarbiyaviy kompetensiyalarni shakllantirish
Tarbiyaviy faoliyat mazmuni	Tarbiya nazariyasini raqamli pedagogik texnologiyalar asosida boyitish va amaliyot bilan integratsiyalash
Tarbiyaviy faoliyat metodlari	Interfaol metodlar, raqamli platformalar, muammoli ta'lim va kreativ yondashuvlardan foydalanish
Tarbiyaviy faoliyat vositalari	Multimedia vositalari, elektron resurslar, virtual platformalar va zamonaviy pedagogik texnologiyalar
Tarbiyaviy faoliyat natijasi	Tarbiyaviy faoliyatni mustaqil tashkil eta oladigan, innovatsion fikrlovchi va kreativ pedagogni shakllantirish

Innovatsion yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash jarayonini samarali tashkil etish quyidagilarni taqozo etadi:

- tarbiyaviy faoliyatning ilmiy-metodik tizimini yaratish;
- raqamli ta'lim resurslaridan samarali foydalanish;
- talabalarni innovatsion pedagogik faoliyatga keng jalb etish;
- amaliy mashg'ulotlar ulushini oshirish;
- refleksiv va tahliliy kompetensiyalarni rivojlantirish;
- pedagogik kreativlikni qo'llab-quvvatlash.

Raqamli ta'lim muhiti asosida tashkil etilgan tarbiyaviy faoliyat bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish bilan birga, ularning pedagogik faoliyatga moslashuvchanligini ham oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli ta'lim muhiti sharoitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash zamonaviy pedagogik ta'limning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etilgan tarbiyaviy faoliyat bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalar, pedagogik kreativlik, mustaqil fikrlash va tarbiyaviy faoliyatni samarali tashkil etish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shuningdek, raqamli ta'lim

muhiiti pedagogik jarayonning samaradorligini oshirish, ta'lim va tarbiya integratsiyasini ta'minlash hamda boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini yangi bosqichga olib chiqishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Shu sababli oliy pedagogik ta'lim tizimida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashning innovatsion metod va texnologiyalarini takomillashtirish dolzarb vazifa sifatida qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. "Innovatsion faoliyat to'g'risida"gi Qonun. 2020-yil 7-aprelda qabul qilingan.

2. "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 - yil 28 - yanvardagi "2022-2026 - yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" PF-60-son Farmoni.

3. 2018 - yil 14 - avgustdagi "Yoshlarni ma'naviy, axloqiy va jismonan barkamol qilib tarbiyalash, ularni o'qitish va tarbiyalash tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-3907-son Qarori.

4. "Uzluksiz ma'naviy tarbiya Konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" 1059-son Qarori.

5. Innovatsion yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash texnologiyalarini takomillashtirish. Monografiya. LESSON PRESS nashriyoti. –T.: , 2023y.